

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 308 sahifa.
E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Turli shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акромбек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijorat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислom Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	

Ta'lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	
Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусаинов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari.....	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar.....	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari.....	197
Bozоров Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan.....	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlar va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	

Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	
Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati.....	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	

INFLYATSION TARGETLASH REJIMIGA ASOSLANGAN MONETAR SIYOSATNING MAKROIQTISODIY AHAMIYATI

Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti professori,

Annotatsiya: Maqolada inflyatsion targetlash rejimiga o'tish va bunda monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati ilmiy-nazariy jihatdan o'rganilgan. Iqtisodchi olimlarning inflyatsion targetlashga o'tish sharoitida monetar siyosat instrumentlaridan foydalanish borasidagi tadqiqotlari yoritilgan. Monetar siyosat instrumentlari va makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning joriy tendensiyalari tahlil qilingan. Xususan, O'zbekistonda YalM va INI o'rtasidagi bog'liqlik hamda davlat qarzi dinamikasining joriy holati bo'yicha tahlillar amalga oshirilgan. Shuningdek, yalpi jamg'armalar va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sof milliy daromadlar hamda tashqi savdo aylanmasi tarkibi va dinamikasi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: monetar siyosat, inflyatsion targetlash, foiz stavkasi, valyuta kursi, real ishlab chiqarish, potensial ishlab chiqarish, ishlab chiqarish tafovuti.

Abstract: The article is a scientific and theoretical study of the transition to an inflation targeting regime and the macroeconomic significance of monetary policy at the same time. The research of Economist scientists on the use of monetary policy instruments in the context of the transition to inflation targeting is covered. Current trends in monetary policy tools and macroeconomic indicators have been analyzed. In particular, analysis has been carried out in Uzbekistan on the relationship between GDP and ini and the current state of the dynamics of public debt. The structure and dynamics of gross savings and net National per capita income and foreign trade turnover have also been analyzed.

Key words: monetary policy, inflation targeting, interest rate, exchange rate, actual output, potential output, output gap.

Аннотация: В статье научно-теоретически исследуется переход к режиму инфляционного таргетирования и макроэкономическое значение монетарной политики в этом процессе. Рассматриваются исследования экономистов о применении инструментов монетарной политики в условиях перехода к инфляционному таргетированию. Проанализированы инструменты монетарной политики и текущие тенденции макроэкономических показателей. В частности, проведены анализы связи между ВВП и ИМП в Узбекистане, а также текущая динамика государственного долга. Кроме того, проанализированы объемы накопленных сбережений, чистый национальный доход на душу населения, а также состав и динамика внешней торговли.

Ключевые слова: монетарная политика, инфляционное таргетирование, процентная ставка, валютный курс, реальное производство, потенциальное производство, производственный разрыв.

KIRISH

So'nggi yillarda mamlakatimizda iqtisodiyotni erkinlashtirish va bunda bozor mexanizmlari rolini oshirishga qaratilgan faol siyosat olib borilmoqda. Iqtisodiyotni liberallashtirish bilan bog'liq islohotlarning jadallashuvi o'rtamuddatli istiqbolda monetar siyosatning zamonaviy rivojlanish yo'nalishlarini belgilab berishi bilan birga, qator makroiqtisodiy muammolarni hal etish zaruratini ham yuzaga keltiradi. Shu sababli, mazkur masalaning ayrim yorqin jihatlariga e'tibor qaratildi.

Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki monetar siyosatning strategik maqsadlaridan kelib chiqib, jismoniy va yuridik shaxslarning rasional inflyatsion kutilmalari barqarorligini ta'minlash maqsadida inflyatsion targetlashning prinsip va mexanizmlarini bosqichma-bosqich amaliyotga joriy qilish, monetar siyosat instrumentlarini tubdan takomillashtirish, inflyatsion targetlash rejimiga o'rtamuddatli istiqbolda to'liq o'tish hamda pul-kredit sohasida amalga oshirilayotgan siyosat va choralar shaffofligini oshirish bo'yicha tadbirlar amalga oshirmoqda.

Xususan, bozor mexanizmlari asosida valyuta kursi va foiz stavkalarining shakllanishi amaliyotiga o'tilishi, Markaziy bank oldiga asosiy e'tiborni ichki narxlar barqarorligi hamda bank tizimi likvidiligin ta'minlash asosida monetar siyosatning strategik maqsadlariga erishish vazifasini qo'ydi.

Ta'kidlash joizki, inflyatsiyaning maqsadli ko'rsatkichlarini belgilash va unga erishish uchun pul-kredit instrumentlaridan foydalanishning konseptual asoslarini tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa, avvalo inflyatsion targetlashga o'tish tamoyillari va inflyatsiyaga nisbatan monetar va nomonetar omillar ta'sirini tadqiq etish zaruratini yuzaga keltiradi. Shundan kelib chiqib, mazkur maqolada inflyatsion targetlash rejimiga

o'tishda monetar siyosatni amalga oshirish bilan bog'liq muammolar tadqiq etilib ularning yechimi bo'yicha tavsiyalar taqdim etildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Zamonamizning taniqli iqtisodchi olimlari B.Bernanke va F.Mishkinlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda Yangi Zellandiya, Kanada, Buyuk Britaniya, Shvesiya, Finlandiya va Ispaniya kabi qator sanoati rivojlangan mamlakatlarning inflyatsion targetlash rejimiga o'tishi va mazkur jarayonlarning qanday bosqich va shart-sharoitlarda amalga oshirilganligi tadqiq etilgan[5].

B.Bernankening fikricha, inflyatsion targetlashning asosiy ahamiyatli jihati – narxlar darajasining istiqboldagi o'zgarishiga nisbatan xo'jalik yurituvchi subyektlarning barqaror kutilmalarini shakllantirish hisoblanadi[6]. Bizning fikrimizcha, B.Bernankening mazkur yondashuvi makroiqtisodiy miqyosda o'rinli va ahamiyatlidir. Chunki, xo'jalik yurituvchi subyektlarining barqaror va aniq kutilmalariga erishish makroiqtisodiy barqarorlikning muhim sharti bo'lib, u iqtisodiy o'sishning barqarorlashuviga, narxlar o'zgarishi dinamikasining sekinlashuviga hamda valyuta kurslarining keskin tebranishini qisqarishiga sabab bo'ladi.

S.Moiseyev o'zining tadqiqotlarida quyidagi natijalarni ilgari surgan: ya'ni, «overnayt» foiz stavkalari, o'rta muddatli foiz stavkalari va monetar indekatorlarni inflyatsion targetlash sharoitida pul-kredit siyosatining operasion maqsadlari sifatida tizimlashtirgan; shuningdek, markaziy bankning foiz stavkalari koridori tizimini shakllantirgan. Bunda, foiz koridorini boshqarish usullari, uning afzalliklari va o'z navbatida, kamchiliklarini ham keltirib o'tgan. Shu asosida, inflyatsion targetlash sharoitida monetar siyosat instrumentlari tasnifini ham shakllantirgan.

Rus iqtisodchi olimlari V.Burlachkov va T.Pausheva[9] lar tomonidan ham tadqiqot mavzusiga doir ilmiy izlanishlar olib borilgan va atroflicha ilmiy xulosalar shakllantirilgan. Jumladan, ularning ta'kidlashicha, inflyatsion targetlash sharoitida asosiy ta'sirchan instrument bu – markaziy bankning qisqa muddatli foiz stavkalari bo'lib, ularning oshirilishi kredit kanali faolligini pasaytirgani holda, narxlar darajasini jilovlash imkonini bersada, iqtisodiyotda ishlab chiqarish sur'atlarini qisqarishiga ham sabab bo'ladi.

O'zbekistonlik iqtisodchi olimlardan N.Jumayev, T.Bobakulov, N.Karimov, A.Ismailov, O.Sattorov, Z.Berdinazarov, M.Kurbonbekovalar tomonidan ham inflyatsion targetlash rejimini joriy etishning monetar va makroiqtisodiy sharoitlari bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan.

Jumladan, T.Bobakulovning ta'kidlashicha, «inflyatsion targetlashdan pul-kredit siyosatining indikatori sifatida foydalanish uchun ikkita sharoit mavjud bo'lishi lozim. Birinchidan, Markaziy bank mustaqil pul-kredit siyosatini amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishi zarur. Ikkinchidan, inflyatsiyaning maqsadli ko'rsatkichi indikator sifatida tanlab olinishi uchun ish haqining o'sishi, aholi bandligi darajasi va almashuv kursi bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlar belgilanmasligi lozim. Buning sababi shundaki, milliy valyutaning xorijiy valyutaga nisbatan kursining belgilanishi Markaziy bankni, o'zining pul-kredit siyosatini, ana shu ko'rsatkichni bajarish uchun moslashtirishga majbur qiladi. Bu esa, o'z navbatida, Markaziy bankka inflyatsiyaning maqsadli ko'rsatkichini ta'minlash uchun monetar instrumentlardan erkin va to'liq foydalanish imkonini bermaydi. Natijada, pul-kredit siyosatining taktik maqsadlarining mazmunida ikki yoqlamalik, qarama-qarshilik yuzaga keladi»[10].

O.Sattorovning tadqiqotlarida inflyatsion targetlash amal qilayotgan mamlakatlar mazkur rejimga turli sabablar natijasida o'tganligi ta'kidlanadi. Jumladan, «Germaniyada inflyatsiyani targetlash siyosatiga o'tishning sababi bo'lib, qat'iy belgilangan valyuta kursidan voz kechish siyosati hizmat qilgan bo'lsa, Kanada uchun esa ushbu holat pul massasini targetlash siyosatini qo'llashdagi omadsizliklar tufayli inflyatsiyani targetlash siyosatini qo'llash joriy qilingan. Buyuk Britaniyaning inflyatsiyani targetlash siyosatiga o'tishiga turtki bo'lgan asosiy sabablardan biri bu pul massasini targetlashdagi omadsizliklar hamda «yevro zonasi»dagi ishtiroki majbur qilgan»[11].

Fikrimizcha, mamlakatlarning inflyatsion targetlash rejimiga turli sabablarga ko'ra o'tganligi ularning bir-biridan farq qiluvchi inflyatsion targetlash turlari va shakllarini tanlash hamda joriy etishlariga sabab bo'ladi. Ya'ni, ba'zi mamlakatlar nisbatan moslashuvchan rejimni joriy etishni ma'qul ko'rsalar, boshqalari esa, qat'iy inflyatsion targetlash rejimini yo'lga qo'yishni maqsad qiladilar.

Z.Berdinazarov o'zining tadqiqotlarida «monetar siyosat tarkibidagi u yoki bu rejimni tanlash mamlakatning makroiqtisodiy rivojlanish va iqtisodiy o'sish ko'rsatkichlarini barqaror ta'minlash uchun mustahkam asos bo'lib xizmat qilishi kerak. Boshqacha aytganda, u yoki bu rejim aholi va investorlarga milliy valyutada jamg'armalarni shakllantirish hamda ularni investisiya qilish uchun kafolat tizimini yaratib berishi lozim»[12] ekanligini ta'kidlaydi. Shuningdek, iqtisodchi olim pul-kredit siyosatining inflyatsion targetlash rejimida Markaziy bank tomonidan o'rta muddatli inflyatsion targetning e'lon qilinishi va pul-kredit instrumentlari ushbu maqsadli ko'rsatkichga erishishga yo'naltirilishini e'tirof etadi.

Fikrimizcha, har qanday Markaziy bank monetar siyosatning oraliq va strategik maqsadlariga xususan, inflyatsion target darajasini belgilash va unga erishishida o'z majburiyatlarini aniq belgilab olishi zarur.

Bunda, aholi va xo'jalik yurituvchi subyektlarning inflyatsion kutilmalari bilan bog'liq kommunikasion kanal samaradorligini muntazam ta'minlab borishi muhim hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Bir qator xorijlik iqtisodchi olimlarning mavzuga doir yondashuv va qarashlarini tadqiq etish hamda ularga nisbatan mualliflik munosabatini bildirish asosida maqolaning ilmiy-nazariy jihatlar shuningdek, inflyatsion targetlashga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyatini tahlil qilish asosida maqolaning mazmun va mohiyati ochib berildi. Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda qiyosiy baholash va ilmiy abstraksiyalash, tizimli tahlil usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yalpi ichki mahsulot va inflyatsiyaning o'zaro muvozanatli darajasini ta'minlash hukumatning makroiqtisodiy siyosatidagi asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, inflyatsion targetlashga o'tish davrida YAIM va inflyatsiya ko'rsatkichlarini o'zaro bog'liq holda tadqiq etish muhim amaliy ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqib, mazkur maqolada YAIM va inflyatsiyaning yillik o'sish sur'atlari XVJ va O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma'lumotlari asosida tahlil qilindi. Bizga ma'lumki, monetar targetlash rejimida ishlab chiqarishning real o'sish sur'atlari o'rtacha 5-7 foiz diapazonda shakllanib keldi. XVJ ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda YAIM real o'sish sur'ati 5,7 foizni tashkil etgan bo'lsa, ushbu ko'rsatkich 2020 yilda COVID-19 global pandemiya sharoitida mamlakatlar tomonidan ichki talabni rag'batlantirish siyosatining olib borilishi orqali importni qisqartirish ta'sirida 1,9 foizgacha pasaydi. 2021-yilda jahon iqtisodiy kon'yunkturasining yaxshilanishi mamlakatlar tashqi talabining faollashuviga zamin yaratdi. Buning natijasida mamlakatimizda 2021-yilda 7,4 foizlik iqtisodiy o'sish kuzatildi (1-rasm).

1-rasmdan ko'rinadiki, 2022-yilda YAIMning real o'sish sur'ati 5,2 foizni tashkil etdi. Ta'kidlash joizki, «2022-yilda makroiqtisodiy vaziyatga ta'sir ko'rsatuvchi omillar va ularning xususiyatlari avvalgi yillardagidan keskin farq qildi. Bugungi kunda shakllangan iqtisodiy holat va kutilayotgan makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan kelib chiqib, yil davomida amalga oshirilgan makroiqtisodiy siyosatning pirovard maqsadi asosan makroiqtisodiy barqarorlik va inklyuziv iqtisodiy o'sishga qaratildi»¹ (1-rasm).

1-rasm. O'zbekiston Respublikasida YAIMning yillik real o'sish sur'ati va yillik o'rtacha INning o'zgarish dinamikasi².

1 Ўзбекистон Республикаси Марказий банки «Пул-кредит сиёсатининг 2023 йил ва 2024-2025 йиллар davriga mўljallangan asosiy йўналишлари». Тошкент 2022 й., 8-б.

2 Муаллиф tomonidan ishlab chiqilgan.

1-rasmdan ko'rish mumkinki, monetar regulyator global pandemiya va geosiyosiy vaziyatlarning keskinlashuvi kabi tashqi shoklar ta'siri natijasida dastlabki ssenariylarga tuzatishlar kiritishga majbur bo'lmoqda. Xususan, regulyator tomonidan «Pul-kredit siyosatining 2020-yil va 2021–2022-yillar davriga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari»da 2023-yil yakunida inflyatsiyaning 5 foizlik targetga erishish belgilangan edi. Ammo, 5 foizlik targetga «Pul-kredit siyosatining 2022-yil va 2023–2024-yillar davriga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari»da 2024-yil yakunida, «Pul-kredit siyosatining 2023-yil va 2024–2025-yillar davriga mo'ljallangan asosiy yo'nalishlari»da esa, 2025-yil yakunida erishish bo'yicha tuzatishlar kiritildi. Bunda, regulyator tomonidan tuzatish kiritilgan prognozlar bilan XVJ prognozlarida farqni ko'rish mumkin, yoki boshqacha aytganda regulyator prognozni shakllantirishda ichki va tashqi omillarning birmuncha ijobiy ta'siriga umid qilmoqda.

Davlat qarzi asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan biri hisoblanib, so'nggi yillarda davlatning tashqi manbalardan qarz jalb qilish amaliyoti keskin faollashdi. Xususan, 2022-yil dastlabki yarim yilligida davlat qarzi qoldig'i 26,03 mlrd. AQSH doll.ga teng bo'ldi. Bunda, umumiy qarz tarkibida tashqi qarzning ulushi 89,3 foizni yoki 23,26 mlrd. AQSH doll.ni, shuningdek, ichki qarzning ulushi 10,7 foizni yoki 2,7 mlrd. doll.ni tashkil etdi (2-rasm).

2-rasm. O'zbekiston Respublikasi davlat qarzi dinamikasi³.

Qarz jalb qilish amaliyotining faollashuvi O'zbekiston Respublikasi Hukumatining xalqaro moliya institutlari tomonidan davlat qarzining xavfsiz daraja (YAIMga nisbatan 60 foiz)dan oshib ketmaslik bo'yicha berilgan tavsiyalariga amal qilish ahamiyatini oshiradi. «Davlat qarzini makroiqtisodiy barqaror darajada saqlash va uni samarali boshqarish yuzasidan amalga oshirilayotgan choralar hamda milliy valyuta almashuv kursining barqarorligi sharoitlarida respublika iqtisodiyotining yuqori sur'atlar bilan o'sishining ta'minlanishi natijasida 2021-yildan boshlab davlat qarzining YAIMga nisbati barqarorlashishi kuzatildi»⁴. Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, 2021-yil yakunida davlat qarzining YAIMga nisbati 38 foizga yetgan bo'lsa, 2022-yil so'ngida 35,1 foizni tashkil etdi.

Davlat qarzining tarkibiy diversifikatsiyasini amalga oshirib borilishi hamda tashqi qarz portfelidagi valyutalar (iyena, yevro va SDR) kursining o'zgarishi 2022-yilning dastlabki yarmida davlat qarzi qoldig'ining qisqarishiga sabab bo'ldi. Ammo, davlat byudjetining ijrosi bilan bog'liq muammolar davlatning qarz siyosati samaradorligini pasaytirayotganligini ham ta'kidlash joiz. Xususan, so'nggi yillarda davlat tashqi qarzining salmoqli qismi byudjet defisitini qoplashga yo'naltirilmoqda. Ya'ni, 2022-yil 1-iyul holatiga davlat tashqi qarzining

³ Ўша манба.

⁴ Ўзбекистон Республикаси давлат қарзи ҳолати ва динамикаси шарҳи. 2023 йилнинг I ярим йиллиги. Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги. 1-2 бб.

25,7 foizi yoki 6 mlrd. AQSH dollari byudjetni qo'llab-quvvatlash maqsadlariga ajratilgan. Shunday bo'lsa-da, konsolidatsiyalashgan byudjet taqchilligining YAIMga nisbati so'nggi yillarda yuqoriligicha qolmoqda. Ya'ni, 2020-yilda mazkur ko'rsatkich 4,5 foizni tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda 5 foizga teng bo'lgan.

Aholi daromadlarining o'zgarishi ularning iste'moli va jamg'armalarini o'zgarishi bir qatorda yalpi talabning ham o'zgarishiga sabab bo'ladi. Bu esa, talab nuqtayi-nazaridan inflyatsion bosimni oshirishi yoki yumshatishi mumkin. Shu jihatdan kelib chiqib, mazkur paragrafda asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan hisoblangan daromadlar va jamg'armalar dinamikasi tahlil qilindi.

Mamlakatimizda yalpi jamg'armalarda 2016-yilgacha pasayish dinamikasi, 2017- yildagi valyuta munosabatlarini liberallashtirishdan keyin o'sish dinamikasi kuzatildi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, yalpi jamg'armalarning yalpi milliy daromadlarga nisbati 2012-yildagi 32,2 foizdan 2016-yilda 24,1 foizgacha qisqargan bo'lsa, liberallashtirishdan keyin vaziyat ijobiy tomonga o'zgarib 2021-yilda 33,5 foizgacha oshgan. Bu ko'rsatkich jahon miqyosida birmuncha barqaror trayektoriyaga ega bo'lib, keskin tebranishlar yuzaga kelmaganini ko'rish mumkin. Shuningdek, yalpi ichki jamg'armalarning YAIMga nisbati ham yuqorida keltirilgan tendensiyalarda shakllangan. Bu 2012-yilda 25,2 foizni, 2016-yilda 19,5 foizni, 2021-yilda esa, 24,1 foizni tashkil etgan (3-rasm).

3-rasm. 2012–2021-yillarda yalpi jamg'armalar va aholi jon boshiga to'g'ri keladigan sof milliy daromadlar dinamikasi⁵.

3-rasmdan ko'rish mumkinki, aholi jon boshiga sof milliy daromadlar dinamikasi yalpi jamg'armalarga teskari proporsional tarzda shakllangan. Bunda, 2017-yildagi valyuta kursining 93 foizlik devalvatsiyasi yalpi jamg'armalar hajmiga oshiruvchi, aholi jon boshiga sof milliy daromadlar hajmiga esa, qisqartiruvchi omil sifatida ta'sir etgan. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, aholi jon boshiga sof milliy daromadlar 2012 -yilda 1791,8 AQSH doll.dan 2016 yilda 2319 doll.gacha oshgan bo'lsa, valyuta sohasidagi liberallashtirishdan so'ng bu ko'rsatkich keskin pasayib 2017-yilda 1610,2 AQSH doll.ni, 2020-yilda 1375,4 AQSH doll.ni tashkil etgan.

Ta'kidlash joizki, bank tizimida yuridik va jismoniy shaxslar jamg'armalarining oshib borishi valyuta kursi barqarorligiga bevosita bog'liq bo'lib, aynan milliy valyuta kursi barqarorligi sharoitida jamiyatdagi jamg'arish kayfiyati va bank tizimiga bo'lgan ishonch ijobiy tomonga o'zgarishi, shuningdek, talab inflyatsiyasini tartibga solish imkonini berishi mumkin.

Mamlakatdagi inflyatsion kutilmalar milliy valyuta kursiga bevosita bog'liq bo'lib, bu o'z navbatida, barqaror va samarali tashqi savdo munosabatlarini amalga oshirishni talab etadi.

So'nggi yillarda tashqi savdo aylanmasining salbiy saldosi oshib bormoqda. Ta'kidlash joizki, salbiy sal'doning oshishiga asosan import hajmining keskin oshib borishi, biroq bo'lsa-da qisqarishiga esa nomonetar oltin eksportining faollashuvi sabab bo'lmoqda (4-rasm).

5 Жаҳон банкининг расмий веб-сайти – <https://data.worldbank.org/country/uzbekistan> маълумотлари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган.

4-rasm. 2014–2022-yillarda O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdo aylanmasi tarkibi va dinamikasi, mln. AQSH doll.da⁶.

O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki ma’lumotlariga ko‘ra, tashqi savdo aylanmasi (TSA) hajmi 2014-yildagi 30,5 mlrd. AQSH doll.dan 2022-yilda 50,0 mlrd. AQSH doll.gacha oshgan. Ammo, TSAning salbiy sal’dosida ham 2014-yildagi 3,4 mlrd. AQSH doll.dan 2022-yilda 11,3 mlrd. AQSH doll.gacha o‘shish kuzatilgan. Bunga sabab sifatida ko‘rilayotgan import operatsiyalari hajmi 2014-yildagi 16,4 mlrd. AQSH doll.dan 2022-yilda 30,6 mlrd. AQSH doll.gacha yoki 82,9 foizga oshgan. 2014–2022-yillarda eksport operatsiyalari hajmida ham 49,4 foiz o‘shish kuzatilgan bo‘lsa-da, so‘nggi yillarda mazkur o‘shishda oltinning ulushi tobora ortib borayotganligini ko‘rish mumkin. Xususan, eksport tarkibida oltinning ulushi 2014-yilda 8,7 foizni tashkil etgan bo‘lsa, ushbu ko‘rsatkich 2022-yilda 21,2 foizga yetgan. Bundan ko‘rinadiki, iqtisodiyotda xorijiy valyutaga yuqori talab mavjud bo‘lgan sharoitda fiskal va monetar regulyatorlar tashqi qarz va oltin eksporti orqali vaziyatni yumshatishga harakat qilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Inflyatsion targetlash amaliyoti jahon hamjamiyatida monetar siyosatning maqsadli mo‘ljallarini belgilash borasidagi yangicha yondashuvlarni shakllanishiga sabab bo‘ldi. Buning natijasida, inflyatsion targetlash rejimi xalqaro miqyosda iqtisodchi olimlar va ekspertlar tomonidan amalga oshiriladigan ilmiy tadqiqotlarning dolzarb ob‘yektiga aylandi. Mazkur maqolada ko‘rib o‘tilgan yondashuvlarga nisbatan quyidagi xulosalar shakllantirildi: makroiqtisodiy barqarorlikni saqlab turishda uzoq muddatli muvozanatni ta‘minlash muhim ahamiyatga ega. Bunda, uzoq muddatli muvozanatga muayyan bir rivojlanish nuqtasi sifatida emas, balki iqtisodiy rivojlanish sur‘atlarining barqaror trayektoriyasi sifatida qarash to‘g‘ri bo‘ladi. Uzoq muddatli muvozanatga erishishda birinchidan, iste‘mol narxlarini inflyatsiyaning belgilangan targetiga muvofiq holda shakllanib borishi, ikkinchidan, makroiqtisodiy o‘shish sur‘atlari ishlab chiqarish hamda texnologik o‘shish tezligi bilan belgilanuvchi potensialga mutanosib tarzda o‘shib borishi muhim hisoblanadi;

real ishlab chiqarish sur‘atlariga ta‘sir etish orqali ijobiy ishlab chiqarish tafovutini qisqartirish mumkin. Mazkur holatda monetar regulyator faol restriksion siyosat olib boradi. Asosiy foiz stavkani oshirish orqali banklararo pul bozoridagi qisqa muddatli hamda depozit va kreditlar bo‘yicha uzoq muddatli foiz stavkalariga ta‘sir etadi. Bu orqali iqtisodiy agentlarning yalpi talabini ham pasaytirgani holda, real ishlab chiqarish sur‘atlarini

⁶ Davlat Statistika agentligining rasmiy hisobotlari asosida muallif tomonidan shakllantirilgan.

potensial ishlab chiqarish imkoniyatlariga yaqinlashtirish orqali ijobiy ishlab chiqarish tafovutini qisqartirishga erishadi;

milliy valyutaning xorijiy valyutalarga xususan, AQSH dollariga nisbatan yillik 10-16 foiz atrofidagi devalvasiyasi yuridik va jismoniy shaxslarning jamg'armalari bo'yicha qarorlariga muntazam salbiy ta'sir etib keldi. Natijada, yalpi jamg'armalarda 2016-yilgacha pasayish, 2017-yildagi valyuta munosabatlarini liberallashtirishdan keyin esa o'sish dinamikasi kuzatildi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, yalpi jamg'armalarning yalpi milliy daromadlarga nisbati 2012-yildagi 32,2 foizdan 2016-yilda 24,1 foizgacha qisqargan bo'lsa, liberallashtirishdan keyin vaziyat ijobiy tomonga o'zgarib 2021-yilda 33,5 foizgacha oshgan;

ba'zi yondashuvlarda inflyatsion targetlash makroiqtisodiy ko'rsatkichlar tebranuvchanligining oshishi bilan bog'liq emasligi ta'kidlanadi. Biroq, xorijiy mamlakatlar tajribasidan ko'rish mumkinki, inflyatsion targetlashga o'tish davrida makroiqtisodiy ko'rsatkichlarning xususan, inflyatsion jarayonlarning tebranuvchanligi yanada ortadi. Chunki, inflyatsion targetlashga o'tishda avvalo, davlat korxonalari faoliyatini erkinlashtirishga qaratilgan islohotlar amalga oshiriladi. Mazkur islohotlar doirasida belgilangan vazifalar esa, davlat tomonidan ma'muriy tartibga solinadigan tovar va xizmatlar narxini bozor tamoyillariga asosan belgilash orqali iqtisodiyotdagi real inflyatsion bosimni aniqlashga qaratiladi;

depozitlar bo'yicha barqaror ijobiy real foiz stavkalarini shakllanishi iqtisodiy agentlarning xususan, jismoniy shaxslarning jamg'arma va investision talabini oshirish imkonini beradi. Bu esa, mamlakatdagi investision aktivlar salmog'i va samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Xalqaro tajribadan ma'lumki, mamlakatda investision aktivlar salmog'ining ortib borishi iqtisodiyotda pul mablag'larining harakati va yaratuvchanligini shuningdek, tijorat banklarining milliy valyutadagi kreditlash faoliyatini rag'batlantiradi.

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, o'tgan davr mobaynida yetakchi iqtisodchi olimlar tomonidan inflyatsion targetlashning o'ziga xos xususiyatlarini tadqiq etish orqali uning makroiqtisodiy darajada ahamiyatini asoslash bo'yicha ilgari surilgan turli xil o'ziga xos qarashlarning to'laqonli darajada mukammal emasligi va ularda o'zaro nomutanosib jihatlarning mavjudligi mazkur tadqiqot obyektining istiqbolda ham dolzarb ahamiyat kasb etishidan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 13-sentyabrdagi "Pul-kredit siyosatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3272-sonli qarori. (QHMMB, 25.09.2017 y., 07/17/3272/0001).
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-noyabrdagi «Inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tish orqali pul-kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risida»gi PF-5877-sonli Farmoni. (QHMMB, 19.11.2019y., 06/19/5877/4036-son).
3. International Monetary Fund. "Inflation Targeting", Page 91. Accessed Aug. 12, 2020.
4. John B. Taylor (2019) Inflation targeting in high inflation emerging economies: lessons about rules and instruments, Journal of Applied Economics, 22:1, 103-116, DOI: 10.1080/15140326.2019.1565396.
5. Bernanke, B.S., Mishkin F.S. "Inflation Targeting: A New Framework for Monetary Policy?" Journal of Economic Perspectives, 11 (2) 1997.: 97-116.
6. Bernanke B. Inflation targeting // Federal reserve bank of St. Luis Review. – 2004. – p. 165-168.
7. Batini N., Laxton D. Under What Conditions can Inflation Targeting be Adopted? The Experience of Emerging Markets // Central Bank of Chile, Working Paper. – 2006. – №406. – pp. 487-491.
8. Moiseyev S.R. Instrumentariy denezno-kreditnoy politiki syentralnogo banka dlya targetirovaniya inflyasii. Avtoreferat na sois. uchen. step. dokt. ek. nauk. – Moskva, 2009. –cc. 49.
9. Burlachkov V.K., Pausheva T.E. Conceptual and practical aspects of inflation targeting. Russian Journal of Entrepreneurship/ №10.2018. –pp. 2803-2814. doi: 10.18334/rp.19.10.39476
10. Bobakulov T.I. Inflyatsion targetlash va uning o'ziga xos xususiyatlari. <https://review.uz/oz/post/inflyatsion-targetlash-va-uning-ziga-xos-xususiyatlari>
11. Sattorov O.B., Abdullayeva Yu. Inflyatsiyani targetlash siyosati hamda uni jahon amaliyotida namoyon bo'lishi. "Iqtisodiyot va innovasion texnologiyalar" ilmiy elektron jurnali. № 3, may-iyun, 2014 y. 2-b.
12. Berdinazarov Z.U. Inflyatsion targetlash rejimining nazariy jihatlari. <https://finance.uz/index.php/uz/fuz-menu-biznes-uz/2885-zafar-berdinazarov-inflyatsion-targetlash-rezhimining-nazariy-zhi-atlari>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>